

Роль государства в привлечении иностранных инвестиций для стимулирования инновационного развития

Ахрарова Мохинур Шариф кизи

Магистр Университета Мировой экономики и дипломатии

moxinuraxrarova@gmail.com

Аннотация:

В статье рассмотрены роль государства в привлечении иностранных инвестиций и их влияние на развитие инноваций. Анализируются теоретические основы, то есть инструменты государственного управления такие как налоговые льготы, создание экономических зон и механизмы по защите прав инвесторов для стимулирования притока иностранных инвестиций на основе опыта зарубежных стран. Цель данной статьи дать понятие инструментам для привлечения иностранных инвестиций со стороны государства, рассмотреть на примере топ 3 стран по привлечению ПИИ эффективность этих инструментов. Работа завершается перечислением методами государства, которые могут быть применимы в Узбекистане для увеличения ПИИ для дальнейшего стимулирования роста инноваций.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инновационное развитие, государственная политика, инвестиционный климат, технологический прогресс.

Введение

Современная экономика является зависимым от внедрения новшеств и технологий для создания новых видов бизнеса и увеличения числа высококвалифицированных рабочих. Для достижения данных целей государства активно привлекают иностранные инвестиции. Инновации являются основным фактором роста конкурентоспособности страны. В связи с этим благодаря формированию институциональным и экономическим условиям государство привлекает инвестиции и стимулирует научно-технологический прогресс.

Государство использует нижеперечисленные инструменты для обеспечения инвестиционной привлекательности страны:

- Создание свободных экономических зон

- Снижение налоговых ставок
- Таможенные льготы на ввоз оборудования и технологий
- Инвестиционные субсидии
- Внедрение новых законов для защиты прав инвесторов
- Участие в международных соглашениях (В рамках ВТО или других двусторонних инвестиционных договорах).
- Введение механизмов справедливого урегулирования споров.
- Создание технологических кластеров, а также другие инструменты.

Опыт зарубежных стран

Проанализировав данные отчета Всемирного инвестиционного доклада 2023 года мировые показатели прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизились в 2022 на 12% и составили 1,3 млрд долларов США. Основными причинами такого спада инвестиций была война в Украине, высокие цены на продукты питания и электроэнергию, а также рост государственных долгов. В 2023 году потоки ПИИ в развивающиеся страны упали на 7% и составили 867 миллиардов долларов США. Несмотря на снижение ПИИ по всему миру некоторые страны продемонстрировали положительную динамику в привлечении ПИИ. Согласно данным World investment report 2024 глобальные ПИИ с 2022 по 2023 снизились на 2%, при этом развитые экономики увеличились на 9% и продолжают доминировать. В сравнении с развивающимися странами с показателем -7% что демонстрирует растущий инвестиционной привлекательности между развитыми и развивающимися странами.

Research Science and Innovation House

Источник: Организация Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD).

Доклад: *World Investment Report 2023*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>

Данные со Всемирного банка показывают топ страны по привлекательности прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которыми являются США, Сингапур, Китай. Причины инвестиционной привлекательности данных стран является комбинация экономических, институциональных и географических факторов. В таблице 1 можно рассмотреть показатели для каждой страны далее рассмотрим возможные причины таких высоких показателей для данных стран.

Таблица 1

Ведущие страны по уровню ПИИ (2023)

Research Science and
Innovation House

Страна	Приток ПИИ (тыс. долл. США)
США	348,784,000.00
Сингапур	175,241,466.62
Гонконг (Китай)	121,985,594.75
Бразилия	62,441,880.09
Испания	42,953,066.30
Китай	42,727,679.41

Источник: Всемирный Банк. Data Center. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current

US\$).URL:https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2023&most_recent_value_desc=true&start=2020

В 2023 году США вошли в топ 3 крупнейших получателей ПИИ приняв более 348 миллиарда долларов США. Страна является одной из стран с привлекательным инвестиционным климатом, сочетающим инновационные технологии, предпринимательство, высокий уровень жизни. Сочетание таких факторов как политическая и экономическая стабильность, развитую инфраструктуру и доступность финансовых рынков, множество инвестиционных возможностей и доступность и достоверность отчетности для инвесторов предпринимателей. Согласно Financial Times доля США в глобальной проектах ПИИ достигла рекордного показателя это около 2100 новых greenfield-проектов в 2024 году. Рост инвестиций в США частично объясняется значением страны как центра инноваций в области искусственного интеллекта, более низкими затратами на энергию и инвестиционными стимулами, предусмотренными в рамках «Закона о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act) и «Закона о полупроводниках» (Chips Act), принятых администрацией Байдена.

Следующим после США следует Сингапур с показателем 2 843,1 млрд долларов США в 2023 году данные взяты с Департамента статистики Сингапура. Привлекательность Сингапура для инвесторов объясняется стратегическим расположением и многочисленными международными соглашениями, открывающими возможности для инвесторов. Сингапур является воротами в АСЕАН с населением более 650 млн человек и на рынки

Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря 25 соглашениям о свободной торговле, 99% торговли в стране осуществляется на международном уровне. Вторая причина — это благоприятная деловая среда и налоговые льготы. Корпоративный налог 17%, в рамках инвестиционной программы Сингапура компании могут получить частичное освобождение или полное освобождение от налогов на прибыль от капитальных затрат на одобренные проекты, что стимулирует технологический прогресс в стране. Многочисленные налоговые льготы создают благоприятные условия для инвесторов. В стране развитая инфраструктура и цифровая экономика. 97% компаний используют цифровые инструменты и более 4500 технологических стартапов и региональные штаб-квартиры Google и Microsoft. Так же стоит упомянуть что страна занимает 2 место в рейтинге По легкости открытия бизнеса.

В следующем в рейтинге за Сингапуром следует Гонконг (Китай) с привлеченным иностранными инвестициями в размере 112 млрд долларов США. Город является одним из крупнейших биржевых центров в мире. Гонконг занимает 1 место в рейтинге *Economic Freedom of the World 2024* за счет низких налогов и строгой защите личной собственности. Благодаря налоговой политике и мягкому законодательству правительство создает свободную территорию для инвестиций. Иностранные компании могут создаваться без ограничений для директора фирмы не обязательно проживать и иметь гражданство Гонконга.

Вызовы и перспективы

Существуют и риски, связанные с привлечением инвестиций, которые включают чрезмерную зависимость от иностранного капитала, бюрократические барьеры, коррупция и слабая координация между государством и бизнесом.

Для минимизации перечисленных рисков необходимо обеспечить политическую и экономическую стабильность, развивать национальные инновационные системы, также укреплять международное сотрудничество в сфере технологий.

Для стимулирования роста иностранных инвестиций в Узбекистане и посредством этого развития инноваций могут быть применимы следующие меры. Одним из ключевым механизмом является внедрение налоговых и

таможенных льгот для иностранных инвесторов, реализующих проекты в сфере информационных технологий, биотехнологий, возобновляемой энергетики и других инновационных направлений. Важную роль также играет развитие специализированной инфраструктуры вроде технопарков, инновационных кластеров и бизнес-инкубаторов. Данные инфраструктуры обеспечивают благоприятную среду для внедрения и коммерциализации новых технологий. В том числе необходимо усилить защиту прав интеллектуальной собственности и обеспечить стабильность правового режима, что создаст условия доверия со стороны иностранных партнеров. Введение механизмов вроде партнерства государства с частным сектором, создание и дальнейшее развитие венчурных фондов с участием зарубежных инвесторов и реализация проектов в рамках регуляторных «песочниц» (regulatory sandbox), которые позволяют снизить риски и упростить доступ к рынку. Существенное значение имеет соглашения и участие в глобальных программах для стимулирования роста иностранного капитала в страну и развития инноваций в стране. Комплексное применение указанных инструментов будет способствовать формированию в Узбекистане конкурентоспособной инновационной среды, привлекательной для инвестиций и международного сотрудничества.

Заключение

Государство играет решающую роль в привлечении иностранных инвестиций в страну и стимулировании инновационного развития через комплекс инструментов, начиная от налоговых льгот до развития научной инфраструктуры. Успешные кейсы по внедрению различных механизмов США, Сингапур и Китай(Гонконг) демонстрируют, что продуманная государственная политика способна превратить страну в глобальный центр технологического развития и привлекать иностранные инвестиции. Для Узбекистана и других развивающихся стран, стремящихся к экономическому росту критически важно перенимать лучшие практики и адаптировать их к национальным условиям.

Список литературы

1. Батракова, Л. Г. (2014). Методы и инструменты привлечения инвестиций. *Научный результат. Серия "Экономика и управление"*, 1(2), 34–42. Получено с <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-instrumenty-privlecheniya-investitsiy/viewer>
2. World Intellectual Property Organization. (2024). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/assets/67729/2000%20Global%20Innovation%20Index%202024_WEB3lite.pdf
3. World Bank. (n.d.). *Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)*. World Bank Open Data. Retrieved April 9, 2025, from <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>
4. Romei, V., & Fleming, S. (2025, January 21). *US share of global foreign direct investment surges to record*. Financial Times. <https://www.ft.com/content/38c1687a-dba5-4442-a7e6-5ec0e0b0ac5b>
5. Singapore Department of Statistics. (n.d.). *Singapore in Figures: Trade and Investment*. Retrieved April 23, 2025, from <https://www.singstat.gov.sg/publications/reference/singapore-in-figures/trade-and-investment>
6. UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
7. Infocomm Media Development Authority. (2024). *Singapore Digital Economy Report 2024*. Retrieved May 22, 2025, from <https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/infocomm-media-landscape/research-and-statistics/sgde-report/singapore-digital-economy-report-2024.pdf>
8. World Bank. (2024). *World investment report 2024: Investing in sustainable energy for all*. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/08942fab-9080-4f37-b7be-ef61c9f9aed9/content>
9. Fraser Institute. (2024). *Economic freedom of the world: 2024 annual report*. <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2024-annual-report>

